

UN CUENTO SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

CELEBRA LA VIDA

Irene, una mujer de fe desde pequeña. Nacida en el seno de una familia católica, desde muy temprana edad asistió a la iglesia, fue bautizada, hizo la primera comunión y fue confirmada. Se casó en una hermosa ceremonia en la iglesia de San Benito, en el centro de su ciudad, típica del interior de Brasil. Una iglesia pequeña, pero acogedora.

En el altar central había un crucifijo tallado a mano en madera de cedro, con Cristo en color marfil y detalles realistas en el rostro, las manos y los pies, así como en las heridas de la crucifixión. El sagrario de metal, bañado en dorado, ricamente trabajado, con la puerta en alto relieve representando Emaús y con una luz roja en su parte superior, constantemente encendida, recordando la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. La mesa del altar, de madera de curbaril, con detalles rústicos, cubierta con un mantel blanco bordado a mano, que en la parte delantera tenía la imagen de la Última Cena en alto relieve, en tonos dorados y rojizos, rica en detalles. La escasa iluminación del lugar resaltaba el crucifijo. Las sillas utilizadas en las misas rodeaban el altar. En el resto de la iglesia había bancos de madera de curbaril rosa y, en la entrada, la pila bautismal. Por fuera, su estructura también era sencilla, pintada de amarillo claro, con un hermoso jardín a su alrededor, que en su lado izquierdo tenía un árbol frondoso, parterres de flores dispersos y una fuente de agua que atraía a los pájaros, especialmente a los colibríes. No era raro ver debajo del frondoso árbol al gato de la señora Inês, que allí echaba sus siestas, generalmente acompañado por el perro de la señora María.

Un día, Irene estaba sentada en la iglesia, rezando y mirando hacia el altar central, con la mirada fija en la puerta del sagrario, y se preguntó: ¿qué significa la imagen?

Entonces entra el cura Geraldo y ella le pregunta:

- Padre, hace mucho tiempo que vengo a esta iglesia, pero solo hoy me he fijado en la imagen de la puerta del sagrario, ¿qué significa?

- Es la imagen de Emaús, que era el nombre del lugar donde Jesús, tras la resurrección, se apareció a los discípulos, una aldea lejos de Jerusalén.

Y el tiempo pasó. Las hijas se criaron, también según la fe católica.

Irene siempre pensó que tenía una buena vida, no tenía motivos para quejarse, ya que, según ella misma decía: Dios da el frío según la manta.

Y la vida siguió. Y pasaron los años. La vida para Irene no era fácil, pero como ella solía decir, por obra de Dios, no le faltaba nada.

Las hijas crecieron. Llegaron los nietos. Los nietos crecieron. Irene seguía con su vida cotidiana, siguiendo su fe religiosa. Y como ella misma decía cuando estaba en la iglesia: aquí tengo más que agradecer que pedir.

Y pasaron los años. E Irene siempre se cuidó, al fin y al cabo, con la salud no se juega.

En una de esas visitas al centro de salud, descubrió que tenía una lesión que podría ser cáncer de mama. El mundo se derrumbó para Irene y el llanto mezclado con la desesperación la llevó a la iglesia.

Era temprano por la tarde, el clima era suave, el silencio de la iglesia solo se rompía por el canto de los pájaros del jardín contiguo o por algún que otro ladrido de perro en la distancia. Irene, sentada allí, ni siquiera podía rezar. Tenía la cabeza vacía, sus pensamientos parecían suspendidos en el aire. Solo miraba el crucifijo del altar.

El cura Geraldo pasó junto a ella, la saludó e Irene ni siquiera lo oyó, y el cura continuó su camino y, cuando regresó, Irene le preguntó:

- Padre, ¿somos nosotros los que esperamos a Dios o es Dios quien nos espera a nosotros? ¿Y qué espera Él de nosotros?

- Hija, Dios espera inmóvil y en silencio ante cualquiera que le ofrezca un trozo de pan. Y lo que Jesús pide es 'dame de beber', pero su sed no es de agua, sino de tocar nuestras sedes, de contactar con nuestros desiertos, con nuestras heridas. Y es el Señor quien toma la iniciativa de venir a nuestro encuentro y nos acoge con un abrazo, que es un gesto tan grande y tan profundo que entra en la categoría de lo inexplicable, y Dios sabe dónde encontrarnos y reencontrarnos y sabe descifrar el hilo de voz que nos falla y sabe recoger con amor cada una de nuestras palabras que dejamos en silencio. (1)

Sin decir una palabra, en el más absoluto silencio, sin pensar en nada, Irene se levantó y se marchó.

Al día siguiente, Irene estaba de nuevo en la iglesia, sentada, mirando al Cristo crucificado, y pronto se dio cuenta de que un poco más adelante, en el primer banco a su derecha, había un pájaro posado en el respaldo del banco. E Irene pensó: ¿estará él también mirando al Cristo crucificado? Y durante un rato se quedó absorta en la imagen del pajarito, maravillada ante la idea de que él también admiraba al Cristo crucificado y se quedaba pensando en el misterio que había detrás de ello.

Una vez más, Irene se levantó en silencio, sin pensar en nada, y se marchó.

Al día siguiente era miércoles por la mañana, un día ligeramente frío que llevó a Irene a ponerse una blusa antes de salir de casa.

Y se sentó de nuevo en la iglesia. De nuevo, fijando la mirada en el Cristo crucificado, sin poder ni conseguir rezar, Irene ve al cura Geraldo sentado en el primer banco, se levanta, se acerca a él y le pregunta:

- Padre, ¿cuál es la mejor oración?

- Hija, la mejor oración es la que podemos hacer en ese momento, no importa que sea insuficiente, limitada, imperfecta, tosca, balbuceante, rudimentaria, pobre, fragmentada, distraída, dispersa, lo importante es no dejar de rezar. (1)

- Pero padre, creo que Dios no nos responde.

- Hija, en realidad no se trata de que no escuchemos la voz de Dios, porque Él siempre habla, incluso cuando es una voz sin palabras. Simplemente no escuchamos porque nos permitimos ser reacios al contenido de la voluntad de Dios. (1)

Y después de que el sacerdote se marchara, Irene, mirando fijamente al Cristo crucificado, le dijo a Dios en sus pensamientos: Señor, estoy aquí esperando la nada... solo te espero a ti, espero lo que me das, espero lo que tú eres. (1)

Entonces, Irene se levantó para marcharse y parecía que los pensamientos comenzaban a volver a su cabeza.

En el jardín encontró a la señora Inês sentada en un banco a la sombra, muy cerca de donde dormía su gato.

- Buenos días, señora Inês, ¡qué mañana tan agradable hace hoy! Y mire qué descanso tiene su gato durmiendo a la sombra.

—Buenos días, señora Irene, sí, la mañana es estupenda y este es realmente el lugar donde a Simba le gusta más dormir, pero fíjese que Duque también echa la siesta, y ni siquiera parece que sean gato y perro.

Y se quedaron hablando de cosas de la vida.

—Doña Inês, tengo que irme, tengo que preparar el almuerzo y tengo una lavadora llena de ropa esperando a ser lavada.

Y allí se fue Irene, sintiendo una levedad que no sabía explicar.

Al día siguiente volvió a la iglesia y le dijo al cura Geraldo que necesitaba hablar con él.

El sacerdote le preguntó si se trataba de una confesión y, como Irene respondió que no, él dijo: Entonces vamos a sentarnos en la cocina de la casa, tomaremos un café con bizcochos de nata y charlaremos.

E Irene le contó al cura sobre su posible cáncer de mama y sobre todos los miedos que la afligían, y que nadie más sabía, porque en esos días, sentada en la iglesia, buscaba algunas

respuestas para sí misma. Y que esas respuestas estaban llegando y entonces hablaría con su familia.

Pero le dijo al cura que se sentía decepcionada consigo misma, porque su fe se había visto sacudida y se sentía abandonada por Dios.

—Hija —le dijo el cura—, el camino espiritual no nos hace inmunes en ninguna etapa a nuestra vulnerabilidad. Deja que la respiración profunda de tu ser fluya. Solo eso. No interrogues ni busques. Deja que sea Dios quien te busque. No camines, Dios vendrá a tu encuentro. No intentes contemplar. Permite antes que Dios te contemple. No reces. Deja que en silencio Él rece lo que tú eres. (1)

Después de charlar, tomar café con leche y unos bizcochos de nata, Irene se fue a casa.

Esa noche, en casa, Irene habló con su marido y sus dos hijas sobre su problema, sobre la fase inicial de soledad y miedo. Todos se quedaron conmocionados, como era de esperar, pero al mismo tiempo la rodearon de cariño para que la soledad y el miedo se desvanecieran. A la mañana siguiente, su hija fue al centro de salud para saber cómo debía proceder con respecto a la consulta de su madre.

Unos días más tarde, su hija llegó con la noticia: mamá, ya te han concertado una cita con el mastólogo.

- Jesús, hija mía, ¿qué médico es ese, con ese nombre tan raro?

- Es el médico especialista en enfermedades mamarias.

Y llegó el día de la consulta. Y llegó el día de la biopsia. Y llegó el día de la nueva consulta para conocer los resultados. En la consulta estaban Irene y su hija Natália. Y la noticia.

- Señora Irene, efectivamente tiene cáncer de mama y necesitará cirugía, quimioterapia y, tal vez, radioterapia.

La cirugía se llevó a cabo, siendo más extensa de lo previsto, pero todo salió bien. Y la recuperación avanzaba favorablemente. El médico explicó a Irene y Natália que ahora tendrían que esperar los resultados de los nuevos exámenes de la pieza quirúrgica para saber qué tratamiento sería necesario.

Irene fue dada de alta del hospital y se fue a casa para continuar su recuperación. Y tan pronto como pudo, volvió a la iglesia. Se sentó en el banco y se quedó observando al Cristo crucificado en el altar mayor. Y llega el cura Geraldo.

- Doña Irene, qué alegría volver a verla aquí y con tan buen aspecto. Me enteré de que la operación salió bien y veo que la recuperación va por buen camino.

- La verdad es que todo salió bien, salvo por un poco de miedo y algunas molestias aquí y allá, y ahora estoy esperando los resultados para saber qué tengo que hacer a partir de ahora.

Así que decidí venir aquí a rezar un poco, a dar gracias por que todo haya salido bien y, por qué no, a pedir por lo que está por venir. Y mirando al Cristo crucificado entiendo que hay cosas que solo nosotros podemos soportar, y por eso rezo, porque no hay ningún dolor humano, ninguno que no tenga expresión en el Cristo crucificado. (1*)

- Hija, sigue rezando, porque la oración es una experiencia, es experimentar a Dios. Abrir los ojos dentro de su misterio, sintiendo que formas parte de él. (1)

Y pasaron los días. Y la recuperación iba viento en popa. Y llegó el día de la consulta con el mastólogo. Irene y Natália fueron al médico.

- Doña Irene, el resultado es el que ya sabíamos, realmente es un cáncer de mama, pero la situación no es tan grave como parecía.

- ¿Eso significa que estoy curada? -preguntó Irene.

- Lamentablemente, no. Deberá completar el tratamiento con quimioterapia, pero no necesitará radioterapia.

- ¿Y qué es eso de la quimioterapia? ¿Es otra operación?

- No, en la quimioterapia le administrarán algunos medicamentos por vía intravenosa.

- ¿Y es usted mismo quien lo hace?

- No, yo solo opero, esa otra parte del tratamiento la lleva a cabo el oncólogo.

- Vaya, los nombres que se les ocurren para las cosas dan hasta miedo.

- El oncólogo es el médico que trata el cáncer mediante el uso de medicamentos.

- Entonces, ¿ya no vendré más aquí?

- Sí, vendrá, le haremos un seguimiento regular, pero el centro del tratamiento ahora es la oncología.

- Le daré una derivación a una unidad que cuenta con oncología y Cuidados Paliativos conjuntamente.

Al oír esto, su hija Natália dijo casi automáticamente:

- ¿Cuidados Paliativos? ¿Entonces mi madre se está muriendo?

- No, no es eso. En este momento, su madre no corre ningún riesgo de muerte y tiene buenas posibilidades de que el tratamiento sea eficaz.

- Pero entonces, ¿por qué Cuidados Paliativos?

- Los Cuidados Paliativos no son solo para quienes están muriendo, sino para todos aquellos que padecen una enfermedad grave y que potencialmente pueden sufrir, ya sea física, psíquica, social o espiritualmente. Los Cuidados Paliativos permitirán una mejor calidad de vida para su madre durante el tratamiento oncológico. El tratamiento con fines curativos y

paliativos no son excluyentes, pueden y deben realizarse en paralelo, ya que esto solo aporta beneficios al paciente y a su familia.

- Doctor, no entiendo bien esos nombres tan complicados, pero he entendido lo que me ha explicado y haremos exactamente lo que nos indique -dijo Irene.

- El camino no será fácil, lo sé, pero tengo fe en Dios y le pido que les ilumine para que me proporcionen lo mejor posible.

E Irene acudió a la consulta con el oncólogo, quien le explicó el tratamiento y la necesidad de un catéter.

- Dios mío, doctor, cómo se les ocurren nombres tan complicados para las cosas.

- Este es un catéter que ayudará mucho en la realización de la quimioterapia - dijo el médico. Y allí fue Irene al cirujano para que le colocaran el catéter. E Irene llegó a la consulta con el especialista en Cuidados Paliativos.

- Doña Irene, a partir de ahora nos veremos todos los meses y en esta primera consulta le explicaré qué son los Cuidados Paliativos, porque lo que se oye por ahí no siempre es correcto.

- Vaya, ¿voy a venir todos los meses? ¿Tan mal estoy?

- Sí, todos los meses, pero no porque esté tan mal, como usted dice, sino para que podamos ofrecerle las mejores condiciones para una buena calidad de vida mientras cumple con su tratamiento de quimioterapia. En primer lugar, debe saber que los Cuidados Paliativos no solo están indicados para quienes están muriendo, sino para todas las personas que padecen una enfermedad grave y pueden sufrir, y no solo para quienes tienen cáncer, sino para innumerables enfermedades. El objetivo de los Cuidados Paliativos, desde el diagnóstico, es permitir una mejor calidad de vida. Y eso solo lo podemos conseguir si usted sabe quién es, qué tiene que hacer, los problemas que pueden surgir y cuáles son nuestros planes para todo ello.

- Usted sabe que tiene cáncer y que la cirugía debe complementarse con quimioterapia porque sus exámenes han revelado que la enfermedad ya se ha extendido, aunque no se manifiesta en ningún otro lugar, y por eso es necesario el tratamiento. La quimioterapia puede causarle algunos problemas, pero trabajaremos para minimizarlos al máximo. En cada consulta iremos aclarando más las cosas, ayudándola a comprender su enfermedad. Ya sabe que es un cáncer, pero tenemos que evaluar el impacto que esto tiene en su vida, en cada momento. Y como el impacto es diferente en cada persona, contaremos con un equipo formado por un enfermero, un nutricionista, un logopeda, un asistente social, un psicólogo, un farmacéutico y un médico.

El tiempo pasó. La quimioterapia continuaba. Había altibajos.

Las consultas en la clínica de Cuidados Paliativos eran mensuales, e Irene siempre estaba al tanto de su estado, sus avances, sus problemas y las propuestas de tratamiento.

- Sabe, doctor, este seguimiento que hacen nos tranquiliza mucho. Peor que saber la verdad (que es nuestra verdad y, por lo tanto, tenemos que saberla) es no saber qué tenemos que hacer, por qué, los problemas a los que nos enfrentaremos. Así no nos pilla por sorpresa ni nos decepciona cada bajón, porque ya sabíamos que podía ocurrir. Y lo mejor es que sabemos que ustedes tienen todo previsto para el tratamiento adecuado de cada uno de estos problemas. Esto nos saca de la oscuridad de la incertidumbre y nos permite ver la luz al final del túnel.

El tiempo pasa. La quimioterapia continúa.

Irene vuelve a la iglesia y, sentada mirando al Cristo crucificado, piensa en lo que está pasando y en lo que Cristo pasó, en cuánto sufrió por los hombres, en cuánto soportó, aunque siendo hijo de Dios no tenía por qué pasar por eso, pero lo hizo por amor al prójimo.

Y allí, Irene daba gracias por la vida, por la posibilidad del tratamiento, por el apoyo que recibía de su familia y amigos.

El tiempo pasa. E Irene termina el tratamiento de quimioterapia.

Una vez terminada la quimioterapia, y tras todos los exámenes de control normales, Irene decidió que tenía que celebrar una fiesta. Una fiesta para celebrar la vida, los amigos, todo lo bueno que había pasado, superando las desgracias, y también una forma de ahorrar saliva, ya que allí lo diría todo, a todos, de una sola vez, sin tener que repetir y repetir las historias cada día.

Lo acordó con su marido y sus hijas. Doña Mariana prestaría su patio para la fiesta

Y el patio era grande, con una buena zona de césped, macetas con flores, un árbol de lapacho, un árbol de acerola, rosales rojos, un parterre de hortensias de varios colores, otro parterre con margaritas, una gran maceta redonda con crisantemos, una rosa del desierto, una pata de elefante al fondo del césped, en uno de los lados una hilera de mariquita que siempre están en flor y también una zona cementada. En esa zona cementada y cubierta había una gran mesa de madera, cubierta con un mantel a cuadros rojos que tuvo que hacerse a medida debido a su tamaño. No tenía sillas, sino un banco de madera que iba de un extremo al otro de la mesa, a ambos lados, para que cupieran, realmente, muchas personas. Entre los platos, vasos y cubiertos se colocaron algunas botellas azules con flores blancas y amarillas que creaban un ambiente encantador.

Y nada más llegar, los invitados ya podían sentir el delicioso aroma de la comida y la bebida, lo que les hacía pensar: Realmente estoy en el lugar adecuado.

De comida, se sirvió pinchos de tortillas con patatas, croquetas de jamón y aceitunas, canapé de queso azul y pera, tostaditas con queso y nueces e, por supuesto los dulces como arroz con leche, miguelitos, huesitos de santo y las bebidas como zumo de uva, zumo de naranja, refrescos, cervezas, café y té.

Natália miró todo eso y dijo: Vaya, ¿no parece demasiado? ¿No habremos exagerado?

- No es mucho. Hay un poco de todo para complacer a todos, y siempre es mejor que sobre a que falte - dijo Irene.

Y al final de esa tarde de sábado comenzaron a llegar los invitados, y menos mal que el patio era grande, porque vino mucha gente.

Después de los saludos, de comer y beber aquí y allá, de charlar con unos y otros, con todos interactuando con todos, Irene decidió pedir atención, porque quería decirles unas palabras. Y todos se quedaron en silencio para escuchar, apagaron la música que sonaba e incluso los perros dejaron de ladrar.

Empezó Irene:

- En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por estar aquí. Gracias por acompañarme en la celebración de mis victorias y mi vida, pero no puedo olvidar el arduo camino que he recorrido, los miedos que he tenido, las decepciones, los sufrimientos, y es por eso que hoy vale la pena esta celebración. Cuando descubrí que tenía cáncer de mama, me sentí conmocionada, desesperada, decepcionada con Dios, y mi primer refugio fue la iglesia. Iba todos los días, pero ni siquiera podía rezar, solo me quedaba mirando al Cristo crucificado y salía en silencio. Y al mirar día tras día al Cristo crucificado, pensaba en el sufrimiento que tuvo, en cuánto amor puso en ello, por amor al prójimo, en cuánta fe necesitó para tener el valor de pasar por lo que pasó y superarlo todo, incluso terminando crucificado, sin que se aliviara su sufrimiento, a pesar de ser hijo de Dios. Y fue allí, en esa iglesia de San Benito, mirando el crucifijo y también hablando con el cura Geraldo, donde descubrí que Dios siempre nos espera en silencio, sin cuestionarnos nunca, siempre amable, incluso si lo renegamos, si lo excluimos momentáneamente de nuestras vidas. Fue allí donde empecé a tener fuerzas para afrontar lo que me había reservado la vida, Dios, el destino... cada uno piense lo que quiera. Y con el apoyo de mi marido Carlos y mis hijas Natália y Fernanda, empecé el camino hacia el tratamiento. Primero vino la operación, algo dramático, porque tuve que extirparme toda la mama. Después supe que la enfermedad ya se había extendido. Luego vino la quimioterapia y los altibajos de ese tiempo. Y en ese camino vi morir a tanta

gente, que pensaba: la próxima seré yo. Es difícil ver el sufrimiento ajeno y saber que eso es algo que potencialmente nos espera. También he visto superaciones increíbles. Y en ese camino he ido aprendiendo algunas cosas y eso es lo que quería contarles. Y creo que lo primero que hay que decir es que no soy una heroína por haber superado tantos obstáculos y seguir adelante con mi vida. Si dijera eso, sería como decir que todos los que no pudieron superarlo, que se perdieron en el sufrimiento o que murieron, no fueron héroes, dando la impresión de que fueron unos perdedores. Los héroes solo ganan siempre y salen bien en las fotos de los dibujos animados y las películas, pero en la vida real es muy diferente. Otra cosa importante que hay que decir es que debemos confiar en los profesionales que nos atienden. En ese tiempo descubrí lo mucho que se esfuerzan por ayudarnos. No todo el mundo alcanza el milagro de la curación, pero todos tienen la oportunidad de experimentar el milagro de la acogida y el alivio del sufrimiento. Recibí una atención excelente por parte del médico que sospechó de la enfermedad, del médico que me operó, del médico y de todo el personal de oncología, todas ellas etapas fundamentales para el éxito del tratamiento. Pero hoy, aquí, quiero hablar específicamente de los Cuidados Paliativos. Sé que mucha gente nunca ha oído hablar de ello y que otros han oído cosas erróneas y han tenido interpretaciones equivocadas, como ocurrió en la época de la pandemia por COVID. Los Cuidados Paliativos fueron fundamentales en mi camino porque me permitieron tener calidad de vida, me ayudaron a tener autonomía para poder participar en las decisiones sobre mi tratamiento, me prepararon para los contratiempos y me ayudaron a superarlos. Cuando sabemos lo que tenemos, lo que va a pasar y lo que nos pueden ofrecer para aliviarlo, el camino se vuelve más fácil. El miedo no desaparece, pero la esperanza nos ayuda a superarlo y eso nos da una fuerza interior que ayuda mucho, algo que quizá, en muchos casos, la ciencia no cree. Los Cuidados Paliativos no nos inmunizan contra esos momentos difíciles por los que tenemos que pasar, pero con la acogida, con el tratamiento del dolor total (físico, psíquico, social y espiritual) nos ayudan a recorrer mejor el camino. En mi camino, al ver a muchas otras personas en tratamiento, con mayor o menor sufrimiento, a las que lo superaron, a las que fallecieron, descubrí la importancia de vivir intensamente cada momento. En esos momentos descubrimos que lo importante no es cuánto tiempo tenemos, sino la calidad de ese tiempo, que lo importante es valorar el momento presente. En este camino, a veces estuve hospitalizada y vi morir a personas, incluso con cáncer de mama, pero sin dolor y acompañadas, haciendo de ese momento una experiencia especial y única. He visto a compañeras de tratamiento sobrevivir y a otras morir, y digo que ni siquiera contemplando la vida y la muerte he conseguido todas las respuestas, simplemente porque no es posible. ¿Por qué unos sufren más y otros menos?

¿Por qué unos se curan y otros mueren? ¿Por qué la muerte llega pronto para algunos? Estos son los misterios de la vida, para los que no tendremos respuestas, al menos mientras estemos aquí en la vida. En mi experiencia, tengo que decirles que la fe me ayudó mucho, incluso cuando estuve enfadada con Dios, lo cual creo que también es normal, porque no es porque una persona se esté muriendo que tenga que convertirse en la gran amiga de Dios. Quizás aquellos que murieron sin reconciliarse fueron los que más se acercaron al corazón de Dios, indiferentes a Él. Me gustaría que supieran que los Cuidados Paliativos nos ayudan mucho; ayudan mucho a las personas en el proceso de la muerte, por supuesto, pero ayudan aún más a las personas a vivir mejor. Y no se trata de un cuidado solo para algunos, sino para todos, no solo para el final de la vida, sino desde el diagnóstico. Quería aprovechar esta fiesta para celebrar mi vida, mis victorias hasta ahora, el cariño y la acogida que he recibido de tantos y decirles: celebren la vida. Es el mayor regalo que Dios nos concede y no sabemos cuándo nos será retirado. Que con esta fiesta comiencen a celebrar su propia vida, que esta sea la primera de muchas celebraciones. Y como una bolsa vacía no se mantiene en pie, volvamos a comer y beber.

Y la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche y el compartir era tan bueno que parecía que nadie quería irse. Era una noche de cielo estrellado en la que se veían bien las tres Marías y la Cruz del Sur, la luna llena era espléndida, las luciérnagas iban y venían entre las flores.

Y uno tras otro empezaron a marcharse, hasta que se fueron todos.

Al día siguiente, temprano por la mañana, Irene estaba sentada en la iglesia, mirando al Cristo crucificado y dando gracias por todo, sintiéndose ligera, acogida, y entonces miró a un lado para ver si veía al pitogüé también pensativo junto al crucifijo, pero no estaba, y tampoco apareció el cura Geraldo.

Y el tiempo pasa. Irene sigue acudiendo al mastólogo, al oncólogo y al especialista en Cuidados Paliativos, pero ahora con consultas aisladas. Y todo va bien.

El ambulatorio de Cuidados Paliativos es donde acude con más frecuencia e incluso se ha involucrado en actividades de apoyo a mujeres con cáncer de mama.

Y un día de esos, al salir de la consulta, se sentó en un banco frente al edificio y se quedó pensando que tenía que difundir entre la gente la necesidad de buscar información de fuentes fiables sobre lo que son los Cuidados Paliativos.

E Irene siempre recuerda algo que leyó sobre empezar de nuevo: Empezar de nuevo hoy. Recomenzar ahora. Que, de nuestras caídas, de nuestros fracasos, siempre podamos reencontrar un corazón íntegro, un corazón que cree. (1*)

Irene sigue con su vida. Y como ella misma dice: hasta que Dios quiera.

Y por eso, cada día, con un vaso de zumo de uva, o de naranja, o de vino, Irene CELEBRA
LA VIDA.

(1) José Tolentino Mendonça. Elogio da sede. Editora Paulinas, 2018

(1*) José Tolentino Mendonça

Autor

João Batista Alves de Oliveira

Médico Paliativista

medpaliar@gmail.com